

PEREIRA, Antonio Renaldo Gomes;
PAULINO, Antonio George Lopes. Sede
Eterna: notas preliminares de um ritual de
culto aos mortos no Ceará. **RBSE Revista
Brasileira de Sociologia da Emoção**, v.
19, n. 57, pp. 139-150, dezembro de 2020,
ISSN 1676-8965.

ARTIGO

<https://grem-grei.org/numero-atual-rbse/>

Sede Eterna: notas preliminares de um ritual de culto aos mortos no Ceará

Eternal Thirst: preliminary notes of a ritual to worship the dead in Ceará

Antonio Renaldo Gomes Pereira
Antonio George Lopes Paulino

Recebido: 30.03.2020

Aceito: 01.07.2020

Resumo: O artigo apresenta aspectos da vida do sertanejo refletidos no sagrado e amparados, de certa forma, numa religiosidade popular que possui características híbridas e traços plurais. Parte de uma visão histórica e cultural do culto aos mortos e das suas características influenciadas pela religiosidade ao longo do tempo. Ponderamos sobre as adversidades enfrentadas pelo camponês nos municípios de Cariré, Ibiapina e Meruoca, sobretudo a escassez de água, que é ressignificada e passa a refletir de forma direta no trato com os mortos. O falecimento à beira da estrada pode dar origem a covas simples com cruzeiros ou, o que é mais comum, à edificação de pequenos monumentos onde não há corpo sepultado, mas são espaços sacralizados para homenagem aos mortos. Nesses espaços sagrados, as pessoas do povoado ofertam garrafinhas de água na tentativa de saciar uma sede que, segundo eles, seria “uma sede eterna”. Constatamos, assim, a importância dada ao elemento água nos rituais fúnebres e até mesmo como manutenção de vínculo com os mortos na tentativa de satisfazer ou reparar algum sofrimento vivenciado pelo indivíduo nos seus últimos momentos. **Palavras-chave:** morte, ritual, culto aos mortos, água

Abstract: The article presents aspects of the *sertanejo* life reflected in the sacred and reinforced, in a way, in popular religiosity that has hybrid characteristics and pluralistic features. We start from a historical and cultural view of the cult of the dead and its characteristics influenced by religiosity over time. We ponder the adversities faced by rural citizens, especially the scarcity of water that is ressignified and begins to reflect directly in the treatment of the dead. The death at the side of the road gives rise to common graves with crosses or, more commonly, to the construction of small monuments where there is no buried body, but are spaces sacred to the dead. In these sacred spaces, the people of the village put water bottles in an attempt to quench a thirst that, according to them, is "an eternal thirst". We thus see the importance given to the element of water in funeral rituals, even as way to maintain the bond with the dead in an attempt to satisfy or repair some suffering experienced by the individual in his or her last moments. **Keywords:** death, ritual, cult of the dead, water

Este trabalho tem como objetivo analisar o culto aos mortos em comunidades do semiárido cearense no qual se estabelece relações possíveis de um intercâmbio de favorecimentos entre vivos e mortos. Tais relações têm fundamentos na religiosidade popular e se constrói em paralelo às concepções religiosas culturalmente instituídas que são mantidas como plano de fundo. Partimos de uma visão histórica e cultural do culto aos mortos e de suas características para, por fim, delinear as relações entre vivos e mortos em foco. Para tanto, realizamos entrevistas semiestruturadas com habitantes de

trinta e seis povoados situados nos municípios de Cariré, Meruoca e Ibiapina¹, estado do Ceará, onde esse tipo de atividade votiva ocorre com frequência. Ponderamos sobre as adversidades enfrentadas pelo camponês, sobretudo a escassez de água, que é ressignificada e passa a refletir de forma direta no trato com os mortos, em especial, os que têm uma morte por ‘causa desconhecida’, ocasiões em que se aponta como causa real do falecimento a sede enquanto o indivíduo se deslocava de uma comunidade a outra, tendo em vista a distância, resultando em uma morte agonizante e solitária. A água ao ser ofertada ao morto assume caráter de maior valor votivo, tendo em vista sua importância entre os vivos da localidade que enfrentam cotidianamente sua falta.

O falecimento à beira da estrada pode dar origem a covas simples com cruzeiros ou, o que é mais comum, à edificação de pequenos monumentos onde não há corpo sepultado, mas são espaços sacralizados para homenagem aos mortos que pode ser denominado cenotáfio² (ANDERSON, 2008; ARIÈS, 2017). Nesses espaços sagrados, miniaturas de capelas ou com aparência de túmulo, sinalizados por uma cruz, onde também se acendem velas ou se depositam flores ou onde são plantadas, às vezes, plantas ornamentais, as pessoas do povoado colocam garrafinhas de água na tentativa de saciar uma sede que, segundo eles, seria “uma sede eterna”. Nossa hipótese inicial é de que essa tradição seja o resultado do hibridismo entre culturas indígenas, européias e africanas que ao longo do tempo se solidificaram no imaginário, reconstruindo a memória coletiva local e, hoje, se apresenta como um evento original, posto que se desenvolve em um ambiente geograficamente diferenciado, habitado por um povo singular imbuído numa religiosidade expressivamente plural, do qual surgiram ramificações dentro do próprio culto, sendo possível verificar óticas distintas sobre o papel da água dentro do ritual.

Apresentamos algumas interpretações antropológicas de culto aos mortos, observando como este se constitui em um “ritual votivo”, no qual cada oferenda aos mortos institui categorias de sujeitos, bem como se constroem simbolismos a partir da memória que se tem do falecido.

Abordaremos questões relativas a esse tipo de culto aos mortos, dentre as quais têm destaque aquelas que se referem à ressignificação e elevação do elemento água ao nível máximo como oferenda dentro do ritual e o que motiva os devotos a realizarem tal feito. Salientamos que as atitudes e representações em torno da morte são “concepções de uma sociedade particular com costumes que se coletivizaram” (SANTOS, 2013, p. 59).

Las significaciones simbólicas del agua pueden reducirse a tres temas dominantes: fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración. Estos tres temas se hallan en las tradiciones más antiguas e forman las combinaciones imaginarias más variadas, al mismo tiempo que las más coherentes. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, p. 52).

¹ Os municípios de Cariré, Ibiapina e Meruoca fazem parte da mesorregião Noroeste do Ceará, localizados a uma distância de 300 km a 338 km da capital, Fortaleza.

² Cenotáfio é um memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local ou estão em local desconhecido. Segundo Benedict Anderson (2008, p.35), “os gregos antigos tinham cenotáfios, mas para indivíduos específicos, de identidade desconhecida, e cujos corpos, por uma razão ou outra, não puderam receber um enterro normal”. Utilizo o termo cenotáfio no decorrer da escrita deste trabalho ao identificar locais em que não há a certeza de que os restos mortais estejam sob o solo em que se encontra o memorial, visto que, o que importa é “a evocação da entidade do defunto e não o reconhecimento do lugar exato da colocação do corpo” (ARIÈS, 2017, p. 63).

Constatamos, assim, a importância dada ao elemento água nos rituais fúnebres e também como manutenção de vínculo com os mortos, na tentativa de satisfazer ou reparar algum sofrimento vivenciado pelo indivíduo nos seus últimos momentos.

O texto está dividido em dois tópicos. Inicialmente apresentamos algumas ideias e representações da morte e culto aos mortos, elaboradas por estudiosos que se debruçaram sobre a temática da morte e dos mortos expondo conceitos de rituais fúnebres e de culto aos mortos cunhados por antropólogos, sociólogos, historiadores, literários e psicólogos, a fim de obtermos ideias aproximadas das que pudemos apreender em campo.

No tópico seguinte procuramos transpor esse imaginário para os acontecimentos no sertão cearense, observando o dinamismo de interlocuções entre visões ameríndias, européias e africanas que culminaram na religiosidade popular, permitindo o caminhar em paralelo e produzindo ideias de vínculo entre vivos e mortos, compreendidas e mantidas por populares ao longo do tempo, numa religiosidade pública e, de certa forma, mestiça.

A morte e o culto aos mortos

Morte é um corpo insubstancial, algo que existe em um estado material estranho a tudo o que concebemos em vida. Uma vez que são necessários tantos eufemismos para substituir ou amenizar o termo morte, fica explicitado o mal estar em torno dele (DE FRANCO, 2010, p. 15).

Tratar da “morte é um esforço que demanda uma atitude de compreensão íntima e de observação externa” (GOLDBERG, 2017, p. 9). Dessa forma, abordar o tabu da morte é, por vezes, solitário, assim como o ato de morrer.

É verdade que a própria palavra morte, não sendo bela, tem, contudo a sua dignidade; tanto ela como as que dependem do seu radical: morto, mortal, mortalidade. Porém, todos os demais vocábulos que com a morte se relacionem, quando não são simplesmente o horrível, são ligeira ou pesadamente sobre o grotesco (QUEIROZ, 2002, on-line).

Segundo Philippe Ariès (2017), ao longo do tempo, o local de morte deixa de ser o lar e desloca-se aos locais ou ambientes especializados, onde o moribundo tem uma morte solitária, estabelecendo-se aí, de certa forma, a ideia de “morte do outro”. Contudo, nas comunidades mais distantes dos centros urbanos, como as que trabalhamos no presente texto, esse dado é algo a ser questionado, pois é possível observar certa proximidade entre a pessoa que está em seus últimos momentos com familiares e pessoas próximas, além de um trato especial após o falecimento, dando origem a um culto no qual as relações entre vivos e mortos se refazem em um vínculo diferenciado que se torna parte do cotidiano.

O culto aos mortos, discutido neste trabalho, é uma herança de culturas outras, sobretudo as indígenas e européias, trazendo um elemento que não é novo em si, mas a forma com que se apresenta lhe dá esse caráter de singularidade. Nos sertões do semiárido cearense, na tentativa de suprir uma necessidade do morto que em seus últimos momentos viveu a agonia causada pela sede, os populares oferecem água aos mortos em pequenos monumentos em memória dos mortos à beira da estrada ou mesmo em cemitérios. A água assume relevância no ritual dada sua importância para o sertanejo. Tendo em vista a escassez, ela ganha significado especial ao longo de gerações e passa a ser empregada com maior frequência no culto aos mortos tornando-se elemento essencial nessa atividade.

A relação que os vivos mantêm com os mortos reflete características socioculturais de cada sociedade. Mitos, ritos e crenças sobre a morte se entrelaçam e marcam presença de diversas formas em todas as culturas, demarcando maneiras de viver, e de se relacionar com a morte e os mortos. O culto aos mortos,

ao mesmo tempo em que estabelece a certeza da inevitabilidade da morte e de seus efeitos místicos, pressupõe uma série de aparatos capazes de redefinir a situação do morto e dos vivos que o honram com suas preces e penitências (TEIXEIRA, 2009, p. 25).

Manuela Carneiro da Cunha (1978) relata que entre os Krahó, povo indígena do Tocantins, há uma refeição póstuma, assim “como entre os Canelas e os Apinayé, se o morto morreu com fome, após ter passado por vários dias de agonia, seu *karõ* há de vir pedir por intermédio de um curador, uma última refeição”. Essa “refeição póstuma satisfaz uma fome que não fora saciada em vida” (pp. 40-41).

Enquanto que, entre os Krahó, se prezavam como oferendas votivas as comidas, o sertanejo oferece o que se tem de mais valioso, a água que ganha significado especial e passa a ser empregada com maior frequência nas relações com aos mortos, tornando-se elemento essencial nessa atividade. Esse elemento assume características espirituais e passa a ser consumido pelo espírito do morto. Segundo Carneiro da Cunha (1978), na oferenda aos mortos, “o *karõ* só consome o *karõ* dos alimentos e não altera seu suporte físico” (p. 40-41). A expressão *karõ* alude a uma parte não material presente em cada ente. Segundo a autora, o termo abrange entre seus *denotata* a fotografia, o reflexo, “toda imagem do corpo”. Ela acrescenta que poderíamos traduzir *karõ* por “duplo”.

A oferenda se apresenta como parte central das relações com os mortos nesse caso em específico. A água aparece como parte da oferenda em quase todo tipo de culto ou religião, seja como bebida junto às comidas servidas em um banquete ou mesmo para as libações, mas o que apresentamos, é o estudo de um culto em que a água é o principal, senão o único, elemento ofertado pelos vivos nas relações com os mortos no semiárido cearense. Esse tipo específico de culto aos mortos foi observado nos municípios de Cariré, Ibiapina e Meruoca e no decorrer da pesquisa constatamos que rituais semelhantes ocorrem em outras mesorregiões do Ceará, tais como o Vale do Jaguaribe e Sertões. Portanto, optamos por classificá-lo como relações com os mortos no semiárido cearense.

Autores de diferentes orientações discutiram a temática morte e os mortos considerando as práticas e cultos relacionados à sua ocorrência. Todavia, cada um procedeu a partir de interesses e realidades particulares. Para Durkheim (2003), os rituais consistiam em um conjunto de práticas especiais, padronizadas e que se repetiam periodicamente na sociedade. Sendo assim, foi conferido um sentido temporal único às práticas rituais, caracterizando-as como um “fato social” revelado através das cerimônias, cultos, festas e celebrações religiosas. Essas práticas religiosas ritualísticas ocorriam somente em momentos especiais, separados do tempo cotidiano, o que evidenciava seu conteúdo sagrado. Dessa forma, os ritos fúnebres e as práticas mortuárias contribuem para o fortalecimento da estrutura social de cada grupo, pois, de acordo com o autor, o sistema religioso converge para a preservação do próprio social.

Philippe Ariès (2017), por seu turno, teoriza sobre a “morte do outro”, observando que o homem ocidental procura um novo sentido para a morte. A partir de então, o indivíduo se desprende um pouco mais de seu fim, sendo a morte do outro a mais cultuada. Sentimentos de saudade e lembrança propiciam um novo culto à morte, o culto aos túmulos, cenotáfios e cemitérios, que passam a ser o espaço dos enterramentos modernos. Ariès alega que a morte, a partir do século XVI, ganha o mundo do

imaginário e passa a ser erotizada, associada ao amor literário, ao querer o outro para sempre consigo.

Marcel Mauss (2005), em *A expressão obrigatória dos sentimentos* trata dos rituais funerários nos cultos australianos, demonstra que todos esses rituais são fenômenos sociais “marcados eminentemente pelo signo da não-espontaneidade e da obrigação mais perfeita” (p. 325). Esses signos podem ser entendidos como as formas de socialização da morte; entre eles o choro ritual como o ato de carpir, os cânticos e sentinelas, a guarda do morto, o beber o morto, os cortejos fúnebres e as oferendas.

Manuela Carneiro da Cunha (1978) analisa o ritual funerário e o tratamento que se dá ao morto seguido pelas oferendas ao *karõ* em uma comunidade indígena. Santos (2013) se dedica ao estudo do imaginário e das atitudes perante a morte, as representações da morte e práticas mortuárias no Seridó.

Segundo Carlos Eduardo Machado (2018, p.12), os rituais, enquanto “modelos”, representam atos realizados em momentos nos quais a sociedade age “como se” estivesse num determinado estado de espírito. Esses momentos não são necessariamente aqueles que envolvem práticas e crenças religiosas, mas, para Edmund Leach (*apud* MACHADO, 2018, p. 6),

qualquer atividade rotineira do cotidiano está impregnada de significados. Ao fazer isto, ele dessacraliza a própria noção de tempo contida no conceito de ritual consagrado na teoria antropológica, inserindo uma preocupação constante com a dimensão das ações simbólicas na vida cotidiana.

Com isso, ações e práticas rituais deixam de ser pensados como fenômenos exclusivamente religiosos.

Assim, quando se fala de morte, como dito, se compreende habitualmente várias (re)composições das etapas rituais, sendo evidente que a maior parte dessas etapas não provoca necessariamente elaborações rituais complexas ou mesmo imediatamente percebidas como sendo gestos rituais (REESINK, 2012, p. 369).

Com base nas referências acima mencionadas, nas sínteses de suas ideias, é possível empreender uma análise apropriada, reservadas suas particularidades históricas e empíricas, à compreensão do culto aos mortos entendendo as relações culturais que se estabelecem entre vivos e mortos, seus afetos, desejos, memórias e tradições. Utilizamos como principais técnicas de pesquisa a incursão etnográfica, a realização de entrevistas semiestruturadas com moradores das comunidades e praticantes desse tipo específico de ritual.

A partir da constatação de ações que remetem à presença de um ritual de culto aos mortos³, nos municípios cearenses de Cariré, Ibiapina e Meruoca, podemos indagar às pessoas que habitualmente praticam atividades características do tipo de culto em questão sobre suas determinações em dedicar seu tempo e ofertar bebidas, alimentos, objetos e outros utensílios ao morto. Através da experiência etnográfica nos interessa apreender as circunstâncias, temporalidades e motivações, aos interlocutores que nos possibilitem explicar e interpretar as particularidades de um culto aos mortos, no qual a água tornou-se o elemento capaz de atender a diversas expectativas, como a de saciar uma ‘sede eterna’, pacificar um espírito ou até mesmo purificar o ambiente em que o túmulo ou cenotáfio está localizado.

³ As informações apresentadas no decorrer do texto sobre as relações com os mortos no semiárido cearense têm por base a incursão etnográfica realizada inicialmente, de forma exploratória, em setembro de 2016. Mapeamos trinta e seis comunidades localizadas nos municípios citados. Posteriormente, a pesquisa deu-se de forma bibliográfica, seguida por mais visitas a comunidades específicas, a fim de colher outros dados relevantes.

De acordo com Carneiro da Cunha (1978, p. 112), o conjunto de representações relativas ao destino *post mortem* do homem faz parte de uma herança cultural, de um acervo da sociedade. É partilhando deste ponto de vista analítico que abordaremos o culto aos mortos enfatizando o tipo de oferenda empreendida no ritual.

O culto aos mortos no semiárido cearense

Neste tópico, adentraremos mais profundamente na descrição e análise do ritual de culto aos mortos no semiárido cearense – sobretudo, nos municípios citados, onde a pesquisa foi realizada. Enfatizamos o tipo de oferenda votiva empreendida, a disposição de água em garrafas *pet* em covas⁴ simples e monumento em memória do morto à beira da estrada ou mesmo em cemitérios com o intuito, principalmente, de “matar a sede do morto”.

Nos Sertões do semiárido cearense, as relações com os mortos apresentam características híbridas e traços plurais. Formada a partir de uma cultura católica ibérica colonial, a sociedade local desenvolveu percepções e costumes próprios em relação ao ato de morrer e aos procedimentos dos vivos no tocante aos preparos para o ‘derradeiro’ momento do óbito e para os rituais que deveriam ser realizados, a fim de assegurar ao morto uma passagem tranquila para o além. Entretanto, as condições locais, o ambiente e as especificidades da colonização, contribuíram para a formação e estruturação de uma série de procedimentos e comportamentos próprios para esses momentos, que viriam a caracterizar as posturas culturais regionais e locais em relação à morte e aos rituais que a ela são associados.

A escassez de água no contexto do semiárido cearense possui um histórico que abarca séculos, com registro de longos períodos de seca, fenômeno que não se reduz aos aspectos climáticos. Desde os tempos do Brasil Imperial, políticas de enfrentamento das secas mostram-se incapazes, equivocadas ou insuficientes para evitar as consequências sociais decorrentes dos impactos que o fenômeno traz à vida da população, sobretudo entre camponeses do sertão. Esse expressivo fato social já alcançou proporções alarmantes no passado e continua a afligir a população do Nordeste. Todavia, alcançou o imaginário no campo da cultura de forma marcante, alimentando a estética na criação poética, literária, musical e na documentação histórica. A referência a esse fato não pode deixar passar despercebido o registro da enorme mortandade ocorrida em diferentes tempos históricos, marcados por fluxos migratórios intensos de famílias sertanejas famintas e sedentas, a atravessarem o sertão em direção à capital ou para o sul do país, ou ainda com destino ao sonho da riqueza, atraídas pelo ciclo da borracha nos confins da Amazônia. São retratos da miséria social, da desigualdade, do descaso público, que resultaram, inclusive, na criação de campos de concentração onde governantes e autoridades procuravam reter famílias famintas e arrasadas pelo flagelo, evitando que as mesmas levassem incômodo aos nobres da capital ou que espalhassem doenças como o cólera. Ainda é muito frequente a perda das plantações de roçados, a morte de animais de criação, do gado, a ausência de água em açudes, rios e barragens, como desafios que acompanham os sertanejos em suas travessias. São fatos eternizados na memória coletiva, nos registros do sanitarista e escritor Rodolfo Teófilo, ainda no

⁴ Utilizamos o termo “covas” em recordação à primeira vez que percebo a ocorrência de garrafa *pet* com água em oferta aos mortos. Em decorrência de um trabalho de coleta de dados sobre acesso e qualidade da água no semiárido cearense para uma dissertação da *Columbia University*, avistamos algo que me deixou curioso, em uma estrada de barro vermelho e paisagem árida a caminho de uma comunidade rural do município de Ibiapina-CE, um amontoado de garrafas *pet* verde sobre uma pequena elevação de terra com uma cruz ao topo e ao investigar, nos vem a resposta de um senhor que nos acompanhava pela cidade, ele informa tratar-se de “água para os mortos”, “para matar a sede dos mortos”. A partir daí, esta pesquisa tem início.

século XIX, nos versos do poeta Patativa do Assaré, nas músicas de Luiz Gonzaga, o rei do baião, e na literatura, como no clássico “O Quinze”, de Rachel de Queiroz e em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos.

A literatura como mostra do imaginário sociocultural, político e religioso do sertanejo põem em tela significações aos eventos do cotidiano. Os reflexos da vida rotineira são evidenciados no *post mortem* e o que fez falta durante a vida torna-se desejável no outro mundo. Os memoriais fúnebres erguidos à beira da estrada tornam-se locais próprios para a realização de oferendas aos mortos. A fim de suprir tais necessidades, as pessoas do povoado local colocam garrafinhas de água sobre os pequenos monumentos ou mesmo ao chão próximo a cruz que marca o local de morte na tentativa de saciar uma sede que, segundo nossos informantes, seria “uma sede eterna”. Mantém-se um vínculo com os mortos na tentativa de satisfazer, reparar algum sofrimento vivenciado pelo indivíduo nos seus últimos momentos ou pacificar o espírito. Nesse contexto, a água ganha valor simbólico e se constitui como sagrada, sendo então, o elemento mediador nessas relações, assumindo características diversas.

Para Ariès (2017, p. 201),

O culto moderno aos mortos é um culto ligado ao corpo, à aparência corporal. Assimilado tanto pelas igrejas cristãs quanto pelo materialismo ateu, o culto dos mortos tornou-se hoje a única manifestação religiosa comum aos crentes e aos descrentes de todas as confissões.

As relações com os mortos superam a aparência corpórea, embora seja evidenciada quando se expõe nos memoriais a foto do morto, ou mesmo as fotos distribuídas nas missas de sétimo dia com oração pelo morto, onde é costumeiro relacionar o morto a um santo de devoção, no caso dos católicos. O que apresenta maior relevância no culto de que tratamos aqui, é a memória que os vivos guardam dos mortos, pois elas são a base para a construção de uma lista com um conjunto de itens necessário para compor a oferenda.

A Antropologia da Morte aponta para as mais diversificadas formas de culto aos mortos sobre os quais se realizam análises de um ponto de vista amplo em relação às normas, meios de realização e oferendas. Entre as oferendas mais comuns, estão os grandes banquetes ofertados como última refeição a fim de despedir-se da alma do morto e fazê-lo entender que sua permanência no seio familiar encerra-se ali e que deverá seguir outro caminho, reconhecendo, assim, sua condição de finado (VIERTLER, 1991) ou uma refeição final com o intuito de saciar a fome que o morto passou nos seus últimos dias em vida e porventura tenham motivado o encerramento da mesma (CARNEIRO DA CUNHA, 1978). No culto aos mortos em questão, há a prevalência do uso da água como principal e, por vezes, único elemento ofertado ao finado na ânsia de “matar a sede do morto”.

Surgem, no delinear dessa pesquisa, três perspectivas em relação à água ofertada ao morto em pequenos monumentos construídos em memória ao falecido à beira da estrada e túmulos em cemitérios: primeira, saciar uma ‘sede eterna’, esta é a mais comum entre as respostas obtidas durante o trabalho de campo; segundo, pacificar ou trazer paz para um espírito que não tenha conseguido alcançar o mundo dos mortos e; terceiro, purificar o ambiente em que a morte ocorreu, evitando, assim que mais mortes ocorram no local. Essas são as principais ideias apreendidas em campo, vale ressaltar que não são as únicas e que variam de acordo com as funções simbólicas adquiridas pelos sujeitos praticantes ao longo de suas vidas. Para Victor Turner (2005, p.50),

os símbolos dominantes são encarados não meramente como meios para o cumprimento dos fins confessos de um dado ritual, mas

também e com maior importância, se referem a valores que são considerados fins em si mesmos, quer dizer, a valores axiomáticos.

“O mundo do homem é um mundo da carne, uma construção nascida de sua sensorialidade passada ao crivo de sua condição social e cultural, de sua história pessoal, de sua atenção ao meio” (LE BRETON, 2016, p. 13). Essa reflexão aponta diretamente para o cotidiano do sertanejo que mantém relações com os mortos, sobretudo quando se pensa a própria seleção de itens utilizados no ritual que devem e estão relacionados com a memória do indivíduo interpretado pela ótica de quem realiza tais atividades.

A água é uma preocupação diária do sertanejo, tanto que sua escassez ou falta vai além da vida, ou mesmo, torna-se o motivo pelo qual a vida esvaiu-se. Uma interlocutora ao ser consultada sobre o motivo de haver garrafinhas de água na sepultura de alguém informa que “as pessoas colocam água porque acreditam que a morte tenha ocorrido devido à sede no momento em que o indivíduo se deslocava de uma comunidade a outra”. Embora saibamos que não se morre de sede tão repentinamente, entendemos que a falta de água foi uma das necessidades pelas quais o indivíduo passou nos últimos instantes de vida e por isso ela se apresenta como principal elemento votivo e por vezes único e insubstituível.

As tradições indígenas, européias, africanas, entre tantas outras, manifestam-se em todo o território brasileiro formando um leque de recriações a partir de uma memória coletiva pulsante no seio religioso. Dessa forma,

o passado nunca morre totalmente para o homem. O homem pode esquecer-lo, mas continua sempre a guardá-lo em seu interior, pois o seu estado, tal como se apresenta em cada época, é o produto e o resumo de todas as suas épocas anteriores. E se cada homem auscultar a sua própria alma, nela poderá encontrar e distinguir as diferentes épocas, e o que cada uma dessas épocas lhe legou (COULANGES, 1975, p. 9).

A sepultura fixa a alma do morto no local junto aos seus restos corpóreos. A oferenda surge como ritual necessário à manutenção da paz e tranquilidade do espírito, sendo assim, um ato de culto e de veneração, uma atitude de fé na imortalidade da alma. Cada uma das oferendas, colocadas sobre o túmulo dedicado aos mortos, tem sua função específica.

Para o sertanejo, a água se apresenta como elemento primordial à vida e ganha maior importância devido à luta diária em obtê-la e o receio de que falte. Nas tradições afro-brasileiras, a água “é repleta de significações simbólicas”; “é fonte de vida para o corpo e para o espírito”, sendo ainda um meio de purificação e regeneração; “serve de escudo contra o mal e significa pureza, limpeza espiritual; é cheia de vibrações que impulsionam a vida”, seja dos organismos vivos ou dos espirituais (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 3).

Sobre a água ofertada aos mortos, uma de nossas interlocutoras relata que “aquela água é benta, as pessoas põem lá para evitar que outras mortes aconteçam no local”. Entende-se nesse caso que o espírito assumiu uma personalidade agressiva após vivenciar circunstâncias violentas que o levaram à morte. Percebe-se, aqui, outro tipo de espírito, aquele a que se deve acalmar, pacificar, manter certo distanciamento, seja repelindo-o ou evitando o local.

A presença desses espíritos impregna os lugares com aflição, dor e revolta que sentiram e ainda sentem. Na visão de muitos daqueles que praticam o culto às almas, quer antigos ou contemporâneos, tais sentimentos são transmitidos e afetam as pessoas que passam por esses lugares. São eles tidos como perigosos e causadores, nos vivos, de

sentimentos de aflição, medo e terror; são tidos, também, como fascinantes pelo mistério que encerram. Por isso, esses lugares são diferentes de todos os outros. Inspiram temor, reverência, cuidados, orações e cultos (VILHENA, 2004, p. 106).

A interlocutora informa sobre o uso da água benta com a finalidade de tratar desses espíritos. Em suma, é possível perceber traços do catolicismo e forte apelo aos dogmas religiosos ao referir-se à água benta como elemento que vai evitar problemas decorrentes da possível influência do espírito que habita o local. A água benta também pode ser usada na intenção das almas do purgatório, aliviando seus sofrimentos.

Nesse caso, é possível que se trate de uma morte violenta ou acidental em que foi cogitado o uso da água benta para acalmar o espírito, tendo em vista que o acontecimento que o levou à morte poderá ter influência do espírito e voltar a se repetir no mesmo local.

Além da água, outras oferendas também são relatadas acerca do culto aos mortos, realizado entre os sertanejos, e fazem parte do cotidiano de alguns populares que levam aos túmulos e cenotáfios à beira da estrada e aos cemitérios, comida, brinquedos, cosméticos e outros objetos que lhes foram úteis, como se fosse um presente para o morto, algo que ele não teve em vida.

Ao repassar Manuela Carneiro da Cunha (1978) quando fala da última refeição dada ao morto pela família, aqui o parente do morto vê a necessidade de ofertar mais do que o habitual entre os populares, pois o fato de, possivelmente, ter conhecido o ente querido em vida, permite saber exatamente o que o agradaria. As memórias dos dias vividos vêm em mente e levam o praticante a oferecer diversos objetos, tais como acessórios que ressaltam a beleza e brinquedos para um ‘possível’ entretenimento.

As oferendas realizadas nos cemitérios assumem um caráter familiar com base na memória que se tem do finado ao observar a diversidade de objetos dispostos em seus túmulos. Mas matar a sede do morto segue sendo o principal motivador na realização do ritual que se constitui em um momento especial. Na comunidade de Almas, a 19 km de distância do centro do município de Cariré, entrevistamos pessoas de uma mesma família e pudemos constatar que esse ritual tem sido realizado há bastante tempo na localidade, posto que, - até onde os interlocutores recordam - sua família sempre morou na localidade. Em uma das falas, é possível supor e acreditar na continuidade dessa forma de culto por gerações futuras. Segundo uma interlocutora, 40 anos de idade, as relações com os mortos, da forma que apresentamos aqui, sempre esteve presente no seu cotidiano, o que ela afirma com a seguinte colocação: “sempre acompanhei meus pais; hoje, vou com meu pai colocar água pra minha mãe e gostaria que quando eu partir, que alguém leve pra mim”.

Acrescentou, ainda, que essa atividade de ofertar água aos mortos é muito comum no seu dia-a-dia, e o que soa estranho na nossa conversa é o fato de estranhar sua ação e dos demais que realizam a oferenda. Percebe-se aqui que os mortos fazem parte da vida, isso porque não são simplesmente mortos, mas entes queridos que permanecem presentes no cotidiano, enquanto durarem suas ligações de afetividades com os vivos.

Estas ligações/relações são continuadas, (re)produzidas e reafirmadas, de maneira inter-relacionada, pela memória, pela saudade e pela elaboração e realização do complexo ritual fúnebre católico – com suas implicações afetivas e de obrigações na ajuda à salvação completa das almas: o todo é possibilidade porque realiza potencialmente essa síntese simbólica entre espaço e tempo, nos sujeitos e através deles (REESINK, 2012, p. 384).

Com base no que foi exposto, chamamos atenção para a resistência de um ritual de culto aos mortos, no qual se emprega um elemento tão caro à vida do sertanejo como principal oferta votiva nas relações com os mortos. Contudo, não limita o ritual em um único elemento, a presença de outros itens na oferenda durante o ritual é possível, de acordo com a memória que os vivos têm do ente querido falecido.

Considerações finais

O que se constata é a presença de ritos resultantes de um processo de hibridismo cultural e religioso que apresenta elementos de nações ameríndias, dos cultos africanos, do catolicismo, do paganismo e antigas tradições européias. Um culto para evocar a imortalidade da alma e a perpetuidade da vida, pois os vivos mantêm vínculos, nos quais é possível inclusive uma boa conversa e troca de favores; ou seja, as influências dos mortos nas vidas dos vivos são constantes. O culto aos mortos no semiárido cearense constitui-se de ideias desenvolvidas e herdadas por várias gerações em “um movimento de troca no interior e entre as culturas”.

A hermenêutica, tanto da vida quanto da morte, é mediada pela trama dialógica entre subjetividades, pela concretude das relações sociais cujas possibilidades se alocam entre referenciais provenientes das várias formações culturais (VILHENA, 2004, pp. 104-105).

Durante as entrevistas, observamos nas residências de informantes altares de santos, algo comum entre os brasileiros e tantos outros povos, a mistura de panteões para além do católico, onde Iemanjá figura entre outras imagens tradicionais do catolicismo popular e é reconhecida pela entrevistada como uma santa que faz parte do mesmo meio, não sendo vista como personagem de outra religião, mas como uma das faces da própria Nossa Senhora e acrescenta que mantê-la junto aos outros acaba gerando certo desconforto devido às inúmeras perguntas dos curiosos baseadas na presença dela entre os outros; ou mesmo sobre a maneira e local de culto, como quando verificamos uma estátua de uns quinze centímetros, rodeada de flores, embaixo de uma pedra à beira da estrada em frente à casa de uma devota.

As concepções elaboradas no imaginário popular acerca da oferenda dada aos mortos mudam de local para local. Ela é diferenciada seguindo critérios locais, da religião adotada pelo indivíduo que presta a homenagem, do grau de parentesco, da memória que se tem do morto e, principalmente, do nível de importância que é dado à água baseado, segundo observações da pesquisa, no nível de escassez em que se apresenta na comunidade. Por vezes, a água em si já tem o status de sagrada e em outras ocasiões ela precisa ser benta, ou seja, passa por um tipo de rito da igreja para que seu “poder” seja validado. As memórias dos praticantes são parte de um sistema de representações que pode traduzir práticas expressivas da objetivação das formas de ser da vida social, captadas e compreendidas num âmbito muito particular.

Nas narrativas proferidas pelos interlocutores, encontramos motivos diferenciados para o uso da água nos túmulos, cenotáfios e covas. Ela aparece como elemento votivo para satisfazer uma “sede eterna”, para acalmar um espírito violento ou mesmo para manter vínculos de afetividade e/ou favorecimento. Para além da água, objetos, utensílios, acessórios, brinquedos e comidas foram mencionados como oferendas aos mortos.

Observamos no ritual apresentado, relações que excedem o modelo cristão básico de culto aos mortos, adotado pela Igreja no século XI, no qual se ofertam velas e orações em favor da alma de um parente ou amigo falecido em determinado dia do ano. Apresentamos um culto reelaborado de tradições européias, africanas e ameríndias que sofreu alterações ao longo do tempo reconstituindo-se dentro de uma religiosidade

popular, resultando em um ritual original ligado aos desejos e gostos pessoais do morto presentes na memória dos vivos que lhe prestam tributo com intuito de preservar a memória dos mortos e pedir por seu bem estar espiritual. Essa prática denota o reforço de laços afetivos entre vivos e mortos através de uma linguagem ritual que os coloca em uma relação de afinidades.

Referências

ANDERSON, Benedict. **Comunidades imaginadas**: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ÁRIÈS, Philippe. **Historia da morte no Ocidente**: da idade média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. **Os mortos e os outros**: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo: Editora Hucitec, 1978.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. **Diccionario de los símbolos**. Barcelona: Editorial Herder. 1986.

COULANGES, Fustel. **A cidade antiga**: estudo sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. São Paulo: HEMUS, 1975.

DE FRANCO, Clarissa. **A cara da morte**: os sepultadores, o imaginário fúnebre e o universo onírico. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2010.

DURKHEIM, Èmile. **As formas elementares da vida religiosa**: o sistema totêmico na Austrália. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

GOLDBERG, Jacob Pinheiro. Prefácio. In: ARIÈS, P. **Historia da morte no Ocidente**: da idade média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

LE BRETON, David. **Antropologia dos sentidos**. Petrópolis, RJ, Vozes, 2016.

MACHADO, Carlos Eduardo. Tempo e ritual no pensamento de Edmund Leach: considerações a partir de Sistemas Políticos da Alta Birmânia. **Ponto Urbe**. 22, pp. 1-20, 2018. DOI: <https://doi.org/10.4000/pontourbe.3760> (Acesso em: 29.03.2020).

MAUSS, Marcel. **Ensaio de Sociologia**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

QUEIROZ, Rachel de. Culto aos mortos. **Academia Brasileira de Letras**, 2002. <http://www.academia.org.br/artigos/culto-aos-mortos> (Acesso em: 27.01.2019).

REESINK, Mísia Lins. Quando lembra é amar: tempo, espaço, memória e saudade nos ritos fúnebres católicos. **Etnográfica**. v. 16, n. 2, p. 365-386, 2012. DOI: <https://doi.org/10.4000/etnografica.1535> (Acesso em: 27.01.2019).

SANTOS, Alcinéia Rodrigues dos. Temp(l)o da salvação: representações da morte e ritos fúnebres no Seridó nos Séculos XVIII e XIX. **Inter-legere**, n. 5, pp. 46-65, 2013. <https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/4574/3733> (Acesso em: 30.03.2020).

SANTOS, Cláudia Oliveira dos; SILVEIRA, Tatiana Scalco. Mídia, Água e Tradições Religiosas: O Caso do Encontro das Comunidades de Terreiro pelas Águas, em Salvador. Trabalho apresentado no **XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. Natal-RN, 2008 (pp. 1-11). <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-2256-1.pdf> (Acesso em: 27.01.2019).

TEIXEIRA, Marco Antonio Domingues. A morte e o culto aos mortos nas tradições populares de Rondônia. **Revista Saber Científico**, v. 2, n. 2, pp. 1-36, 2009. <http://revista.saolucas.edu.br/index.php/resc/article/view/128> (Acesso em: 29.03.2020).

TURNER, Victor. **Floresta de Símbolos**: Aspectos do Ritual Ndembu. Niterói, RJ: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2005.

VIERTLER, Renate Brigitte. **A refeição das almas**: uma interpretação etnológica do funeral dos índios Bororo, Mato Grosso. São Paulo: Editora Hucitec, 1991.

VILHENA, Maria Angela. Os mortos estão vivos: traços da religiosidade brasileira. **Revista de Estudos da Religião**, São Paulo, v. 3, n. 2, pp. 103-131, 2004. https://www.pucsp.br/rever/rv3_2004/p_vilhena.pdf (Acesso em: 29.03.2020).